

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕНЕСШИХ COVID - 19

Дустова Н.К.

Бухарский государственный медицинский институт
кафедра Акушерства и гинекологии №1

Резюме. В данной статье приведены результаты исследования вегетативных и депрессивных нарушений во время беременности и в после родовом периоде у женщин перенесших коронавирусную инфекцию.

Цель. прогнозирование вегетативных и депрессивных нарушений у беременных и родильниц после коронавирусной инфекции.

Материалы и методы. Для реализация поставленной цели проведено сбор анамнестических данных и проведено определения количественной оценки выраженности признаков лабильности вегетативной нервной системы с помощью «Опросника для выявления признаков вегетативных изменений» среди 60 беременных женщин. Основная группа состоялось из 35 беременных перенесших коронавирусную инфекцию. Контрольную группу составили 25 условно здоровые женщины с физиологическим течением беременности.

Результаты. По данным проведенного вопросника для выявления признаков вегетативных изменений нами были установлены следующие закономерности, так в основной группе меньше 15 баллов набрали 60% пациентов, тогда как во 2-ой группе всего 5,7%, что носило достоверно статистический характер.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, беременность, неврологические осложнения

Резюме. Ушбу мақолада коронавирус инфекциясига учраган аёлларда хомиладорлик даврида ва туғруқдан кейинги даврда вегетатив ва депрессив касалликларни ўрганиш натижалари келтирилган.

Мақсад. Коронавирус инфекциясидан кейин хомиладор аёллар ва туғруқ касалликларида вегетатив ва депрессив касалликларни башорат қилиш.

Материаллар ва усуллар. Ушбу мақсадга еришиш учун анамнестик маълумотлар тўпланди ва 60 хомиладор аёллар орасида "автоном ўзгаришлар белгиларини аниқлаш учун сўровнома" ёрдамида автоном нерв тизимининг лабиллик белгиларининг зўравонлигини миқдорий баҳолаш амалга оширилди. Асосий гуруҳ коронавирус инфекциясига учраган 35 нафар хомиладор аёлдан иборат бўлган. Назорат гуруҳи хомиладорликнинг физиологик кечишига ега бўлган 25 шартли соғлом аёллардан иборат бўлди.

Натижалар. Вегетатив ўзгаришлар белгиларини аниқлаш учун ўтказилган анкета маълумотларига кўра, биз қуйидаги нақш ташкил, шунинг учун асосий гуруҳда, беморларнинг 60% 2-гуруҳда фақат 5,7%, табиатда сезиларли даражада статистик еса, 15 дан кам балл тўплади.

Калит сўзлар: коронавирус инфекцияси, хомиладорлик, неврологик асоратлар

Resume. This article presents the results of a study of vegetative and depressive disorders during pregnancy and in the postpartum period in women who have undergone coronavirus infection.

The purpose. Prediction of autonomic and depressive disorders in pregnant women and postpartum women after coronavirus infection.

Materials and methods. To achieve this goal, anamnestic data were collected and a quantitative assessment of the severity of signs of lability of the autonomic nervous system was carried out using the "Questionnaire for identifying signs of autonomic changes" among 60 pregnant women. The main group consisted of 35 pregnant women who underwent coronavirus infection. The control

group consisted of 25 apparently healthy women with a physiological course of pregnancy.

The results. According to the questionnaire carried out to identify signs of vegetative changes, we established the following patterns, so in the main group 60% of patients scored less than 15 points, while in the 2nd group only 5.7%, which was of a statistically significant nature.

Key words: coronavirus infection, pregnancy, neurological complications

Беременные женщины считаются группой риска по вирусным респираторным инфекциям с возможными последствиями для матери и плода; однако в настоящее время существует мало информации о подверженности беременных женщин патологии COVID - 19 [8, 10]. Люди, находящиеся в карантине, могут испытывать широкий спектр чувств, включая страх, гнев, грусть, раздражительность, вину или замешательство, что может затруднить изоляцию для здоровья матери [9, 13].

Так как физиологические изменения во время беременности оказывают значительное влияние на иммунную систему, дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему и коагуляцию, они могут иметь положительное или отрицательное влияние на прогрессирование заболевания COVID-19 [2, 6, 7].

Влияние SARS-CoV-2 на беременность еще предстоит определить, и необходимы согласованные глобальные усилия для определения воздействия на имплантацию, рост и развитие плода, роды и здоровье новорожденных. Известно, что ишемический инсульт и геморрагический инсульт являются возможными неврологическими осложнениями COVID - 19. Внутримозговое кровоизлияние и субарахноидальное кровоизлияние могут быть связаны с артериальной гипертензией, стимулируемой присоединением SARS-CoV-2 к рецепторам ACE2 и снижением количества тромбоцитов [1, 3, 4, 22]. Здесь необходимо указать, что до предполагаемого ожидаемого повреждения нейронов разрыв эндотелия капилляров головного

мозга, ведущий к кровотечению в ткани головного мозга, может иметь летальные последствия для пациентов с инфекцией COVID-19 [5, 12, 14].

Бессимптомная инфекция представляет собой еще одну проблему с точки зрения предоставления услуг, профилактики и лечения. До сих пор все беременные или родильницы перенесших коронавирусную инфекцию страдают какими либо неврологическими или депрессивными симптомами; нарушение сна у 25%, нервозность 17%, головные боли и плаксивость 27%, нарушение памяти 12%, мышечные боли у 11%. С учетом количества заболевших во всем мире продолжительная слабость у некоторых пациентов может иметь огромные медицинские и экономические последствия[11, 16, 17]

Изучив возникшую на фоне подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции неврологическую патологию, ученые пришли к выводу, что выявленный энцефалит, сопровождаемый психическими нарушениями в виде делирия и других расстройств сознания, явился в данном случае одним из первых симптомов этого грозного заболевания [18, 19, 20, 21].

Таким образом, изучение неврологических и депрессивных расстройств и их ассоциация с COVID-19 беременных является актуальной проблемой в акушерстве и неврологии.

Актуальность и необходимость изучения этих проблем совершенно очевидна, так как изучения патогенетических механизмов развития неврологических и депрессивных расстройств при беременности и в послеродовом периоде позволит выяснить влияние COVID-19 на течение беременности и послеродового периода.

Поэтому необходима методика исследования неврологических нарушений в послеродовом периоде у женщин перенесших коронавирусную инфекцию.

Цель исследования – прогнозирование вегетативных и депрессивных нарушений у беременных и родильниц после коронавирусной инфекции.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в ближайшем послеродовом периоде у женщин, родивших в Бухарском области Каганском родильном комплексе (группа исследования COVID - 19). Также была набрана контрольная группа женщин, которые жили в том же географическом районе и родили в больнице в тот же период времени, что и исследуемая группа, но в предыдущем году. Это стало возможным, потому что имели разрешение на доступ к их акушерским картам, которые включали основные личные данные, образование, историю болезни и контактные информации. Сбор данных был одобрен министерством здравоохранения Бухарской области. Всем женщинам были предоставлены информационные листы, и они были включены в исследование после подписки формы согласия.

Нами проведено определения количественной оценки выраженности признаков лабильности вегетативной нервной системы с помощью «Вопросника для выявления признаков вегетативных изменений» (приведен в опроснике). Вопросник заполняется самим обследуемым, поэтому оценка состояния здоровья в данном случае носит субъективный характер. Сумма баллов, полученная при тестировании у здоровых лиц согласно рекомендациям автора вопросника, не должна превышать 15, в случае же превышения можно с высокой долей вероятности предполагать у обследуемого наличие соматоформной вегетативной дисфункции (СВД).

Статистическую обработку материала проводили общепринятыми методами вариационной статистики. При организации и проведении исследований соблюдали принципы доказательной медицины.

Опросник для выявления признаков вегетативных изменений

		да	нет	баллы
--	--	----	-----	-------

1	Отмечаете ли Вы (при любом волнении) склонность к:а)	да	нет	3
	покраснению лица?			
	б) побледнению лица?	да	нет	3
2	Бывает ли у Вас онемение или похолодание:а)	да	нет	3
	пальцев кистей, стоп?			
	б) целиком кистей, стоп?	да	нет	4
3	Бывает ли у Вас изменение окраски (побледнение, по- краснение, синюшность):			
	а) пальцев кистей, стоп? б)	да	нет	5
	целиком кистей, стоп?	да	нет	5
4	Отмечаете ли Вы повышенную потливость?			
	В случае ответа «да» подчеркните слово «постоянно»или «при волнении»	да	нет	4
5	Бывают ли у Вас часто ощущения сердцебиения, «за- мирания», «остановки сердца»?	да	нет	7
6	Бывают ли у Вас часто ощущения затруднения при ды- хании:			
	чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание? В случае ответа «да» уточните: при волнении, в душном помещении (подчеркните нужное слово)	да	нет	7
7	Характерно ли для Вас нарушение функции желудоч-но- кишечного тракта: склонность к запорам, поносам, «вздутиям» живота, боли?	да	нет	6
8	Бывают ли у Вас обмороки (потеря внезапно сознанияили чувство, что можете его потерять?)			
	Если «да», то уточните условия: Душное помещение, длительность пребывания в верти- кальном положении (подчеркнуть нужное слово)	да	нет	7
9	Бывают ли у Вас приступообразные головные боли? Если «да», уточните: диффузные или только в полови-не головы, «вся голова», сжимающие или пульсирую- щие (нужное подчеркнуть)	да	нет	7
10	Отмечаете ли Вы в настоящее время снижение работо- способности, быструю утомляемость?	да	нет	5

11	Отмечаете ли Вы нарушения сна?			
	В случае ответа «да», уточните: а) трудность засыпания, б) поверхностный, неглубокий сон с частыми пробуждениями, в) чувство невыспанности, усталости при пробуждении утром	да	нет	5

Результаты и обсуждение. По данным наших исследований возраст женщин в исследуемых группах был от 18 до 39 лет, средний возраст составил $32,73 \pm 4,11$ и $33,18 \pm 4,17$ соответственно, который не имел достоверных различий. Также не было значительных различий по срокам гестации (Рис.1.)

Рис.1. Анамнестические данные исследуемых рожениц

Как представлено в таблице 1, не было значительных различий между группами по всем данным, за исключением массы тела новорожденного при рождении, которая была значительно ниже у детей, рожденных во время пандемии COVID-19, по сравнению с предыдущим годом ($3354,51 \pm 374,2$ против $3478,60 \pm 409,8$ г; $P = 0,031$).

Табл.1.

Клинические особенности рожениц среди обследуемых группах

Характеристики	Основная группа	Контрольная группа	Значение P
Нерожавшие	33 (54,1)	38 (53,5)	0,774

Повторно беременные	28 (45,9)	33 (46,5)	0,774
Естественные роды	53 (86,9)	62 (87,3)	0,830
Кесарево сечение	8 (13,1)	9 (12,7)	0,830
Масса новорожденного при рождении, г	3254,51 ± 374,2	3578,60 ± 419,8	0,031

Анализ подшкалы показал, что средние баллы для ангедонии, тревоги и депрессии были выше в основной группе по сравнению с контрольной группой, хотя различия были значительными только для ангедонии ($0,60 \pm 0,61$ против $0,19 \pm 0,36$; $P < 0,001$) и депрессия ($0,58 \pm 0,54$ против $0,35 \pm 0,45$; $P = 0,001$).

Рис.2 Анализ вопросника Вейн

По данным проведенного вопросника для выявления признаков вегетативных изменений нами были установлены следующие закономерности, так в основной группе меньше 15 баллов набрали 60% пациентов, тогда как во 2-ой группе всего 5,7%, что носило достоверно статистический характер (рис.2).

Рис.3 Вегетативный тип расстройство у рожениц перенесших коронавирусную инфекцию

Также по данным проведенного вопросника был выявлен вегетативный тип нарушения (рис.3). Эйтонический вариант вегетативного тонуса достоверно чаще отмечался в контрольной группе по отношению к основной группе (60,0% против 5,7%; $P < 0,01$), ваготонический вариант встречался практически с одинаковой частотой как в контрольной, так и в основной группе (11,3% против 10,0% соответственно; $P > 0,05$), тогда как симпатикотонический тип ВНС достоверно чаще отмечался в основной группе (29,0 против 84,3% соответственно; $P < 0,05$).

Выводы.

Таким образом, настоящее исследование вносит важный вклад в понимание воздействия естественного инфекционного бедствия на беременных женщин. Также результаты исследования показывают, что меры карантина и содержания в больницах, принятые в зоне распространения COVID-19, оказали сильное психоэмоциональное воздействие на рожавших женщин в этот период, о чем свидетельствуют повышенные показатели и баллы по субшкале вопросника вегетативных нарушений в ближайшем послеродовом периоде. Опасения по поводу риска заражения COVID-19 в

сочетании с карантинными мерами могут усугубить симптомы депрессии и отрицательно повлиять на мысли, эмоции и функционирование рожениц.

Также, доказано, что новые данные по прогнозированию вегетативных и депрессивных нарушений в ближайшем послеродовом периоде имеют фундаментально-прикладное значение

Список использованной литературы

1. Aggarwal G., Lippi G., Michael Henry B. Cerebrovascular disease is associated with an increased disease severity in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis of published literature. *Int J Stroke*. 2020, 15(4): 385–389.
2. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy Dustova N. K. et al. Gulchekhra A. Ikhtiyarova //Journal of Natural Remedies. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 1.
3. Dustova N. K. Features of the course of pregnancy and its outcome depending on the severity of preeclampsia //Problems of biology and medicine. – 2012. – Т. 1. – С. 129.
4. Dustova N. K. Hypertension and pregnancy //News of dermatovenereology and reproductive health. – 2014. – Т. 2. – С. 86.
5. Dustova N. K., Hafizova D. A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2018. – №. 7. – С. 11.
6. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. Comparative outcomes of pregnancy and child in women with a history of antiphospholipid syndrome during the pandemic period //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
7. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. Comparative outcomes of pregnancy and child in women with a history of antiphospholipid syndrome during the pandemic period //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5

8. Dustova N. K., Islamova G. H. Problems of late postpartum complications and its correction //international scientific and practical conference "the time of scientific progress". – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-96.

9. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy and lobar peculiarities in patients with varicose veins of the pelvic// International Journal of Bioscience and Biotechnology. - 2019. Vol.11. Iss.9. - P. 92 - 97.

10. Dustova N.K., Hafizova D.A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age// Asian Journal of Multidimensional Research. - 2018. - № 7(11). - P. 14 - 29. Mao L., Jin H.J., Wang M.D., et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020, 77(6):1–9.

11. Mukhamedova S.T., Hamraeva D.R., Karomatova F.A. the Prognostic significance of cytokines in the diagnosis of pathology of newborns //Journal of natural remedies. – 2021. – т. 22. – №. 1 (1). – с. 119-123.

12. Zhou P., Yang X.L., Wang X.G., et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020, 579(7798): 270–273.

13. *Дустова Н.К., Аслонова М.Ж.,* Ихтиярова Г.А. Клинические аспекты варикозной болезни у беременных женщин// Международной научной конференции, посвященной 85 - летию Курского государственного медицинского университета. - 2020. - №1. - С. **556 - 559**.

14. Дустова Н.К. Features of a current pregnancy and delivery in pregnant women with varicose// Евразийский вестник педиатрии. - 2020. - № 2 (5). - С. 182 – 186.

15. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и родов у пациенток с варикозным расширением вен малого таза и нижних конечностей// Тиббиётда янги кун. - 2018. - № 8. - С. 164 - 167.

16. Дустова Н.К. Ихтиярова Г.А. Аслонова М.Ж. Роль инфекционных факторов при синдроме потери плода// Тиббиётда янги кун. - 2020. - №1 (30/2) - С. 116 - 119.

17. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма-предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.

18. Наврузова Ш. И., Мухаммедова Ш. Т., Сафарова Ш. У. Особенности цитокинового статуса у новорожденных в период ранней адаптации в зависимости от влияния повреждающих факторов //Евразийское Научное Объединение. – 2018. – №. 7-1. – С. 53-55.

19. Ходжаева Н. И., Мухамедова Ш. Т., Каюмова Д. Т. Факторы длительности ремиссий при женском алкоголизме в климактерическом периоде //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 37. – №. 10. – С. 930-936.

20. Шахноза Т. Мухамедова, Дильноза Р. Хамраева, Фазолат А. Кароматова. (2021 г.). Прогностическое значение цитокинов в диагностике патологии новорожденных. *Journal of Natural Remedies* , 22 (1 (1), 119-123.